

СУРХОНДАРЁ ВИЛОЯТИ ДАЛАЧОЙНИНГ ЗАРАРКУНАНДАЛАРИ ВА УЛАРГА ҚАРШИ КУРАШ ЧОРАЛАРИ

Акбўтаев А.Н.

Катта ўқитувчиси қ. х. ф.н. д . в. Б

Otayev Ashurboy

Òsimliklar va Qishloq хòjaligi mahsulotlari karantini ta'lim yònalishi
3-kurs 304-guruh talabasi

Термиз Давлат Мухандислик ва агротехнологиялар университети
ривожланиш институти Агробиология факултети.

“Ўсимликлар химояси, агрокимйо агротупрокшунослик ” кафедраси
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15273234>

Annotatsiya: Maqolada O'zbekistonning janubiy mintaqasida (Surxondaryo viloyati Uzun tumani, Qiziriq viloyati Boysun tumanidagi Bobotog' o'rmon xo'jaligi) dalachoy o'simligining shifobaxsh xususiyatlari va ularga qarshi kurashish chora-tadbirlari bayon etilgan.

Kalit so'zlar: yuqori qismi dixomotik shoxlangan,choziq tuxumsimon shakli topgulli qalqonsimon gullari aktinomorf uruđi mayda chòzinchoq qòngir rangli.

Кириш. Доривор ўсимликлар инсоният таърихида ўтмишдан маълум бўлган. Ўсимликлардан нафақат озиқ-овқат, балки, биологик фаол моддалар манбаи сифатида кенг фойдаланганлар. Доривор ўсимликлардан шумер сивилизатсиясида 5000 йил аввал даволаш мақсадларида қўлланганлиги ҳақидаги маълумотлар мавжуд. Доривор ўсимликлар узоқ тарихий даврлар мобайнида дори воситаларининг ягона манбаи бўлиб ҳисобланган.Ўрта асрлардан бошлаб шифобахш ўсимликларни тавсифи ва уларни инсон фаолиятига доир аҳамияти ҳақида кўпгина илмий асарлар чоп этилган. Дунёда тиббиёт фани ривожланишига улкан ҳисса қўшган юртдошимиз Абу Али ибн Сино (980-1037) тиббиёт масалаларига доир 20 дан ортиқ илмий асарлар бағишлаган. Далачойнингнинг дориворлик хусусияти тўғрисида (Тиб қонунлар) асарида қайд этилган.

Тадқиқот усуллари: Энтомологик ҳисоблар ва кузатувларни Б. Яхантов, Б. Биенко 1943-йил ҳашоратларнинг зичлигини Ш.Т. Ходжаев 2014, энтомофакларнинг доменантлиги ва миқдорини К.К.Фасулати, С.Н.Алимухаммидовнинг усуллари асосида бажарилди.

Тадқиқот ўтказган манзили, натижалари: Узун ва Боботоғ ўрмон хўжаликларида олиб борилган кузатувларимиздан далачойнинг асосий кемирувчи зараркунандалари кузги тунлам, гамма тунлами, ўргамчаккана, беда қандаласи, трипслар, тамаки трипси ва шираларини учратдик.

Дориворлик хусусияти Унинг уруғи ва меваси ишлатилади. Уруғи гижжа ҳайдовчи хусусиятга эга. Мевасининг этли қисми сийдик ҳайдовчи, ўт ҳайдовчи ва тинчлантирувчи восита сифатида ишлатилади. Қовоқ мойи жигар ишини яхшилайти, семиришга тўсқинлик қилади, қон таркибини яхшилайти, холестериндан тозалайти. Қовоқ таркибидаги оқсиллар, витаминлар, ферментлар, тузлар, мойлар уйғунлашгани

туфайли у осон ҳазм бўлади ва тез сингади, шу туфайли болалар ва катталар учун парҳез таом ҳисобланади. Плиний ва Абу Али ибн Сино ўз рисолаларида қовоққа алоҳида эътибор беришган. Хитойнинг қадимги қўлёмаларида қовоқни «ўсимликлар маликаси» деб таърифлашган. Қовоқдан тайёрланган қайнатма қуруқ йўталга тавсия этилади. Мевасининг этли қисми сувда пиширилиб сариқ касалида, буйрак, қовуқ, истисқо касалликларида сийдик ҳайдовчи омил сифатида берилади.

Зараркунандалари ва уларга қарши курашиш чоралари.

Соҳадошларимизнинг берган малумотига кўра ушбу доривор ўсимлигимизга зарар етказувчи зараркунандалар трипслар , ширалар , қандалалар , ургимчккана ва узгарувчи тилла қўнғиз зарар етказади.

Трипслар: Трипслар ёки хошия канотлилар туркуми- Тҳйсаноптера Трипсларнинг 1500 га я кин тури маълум, шулардан тахминан 230 таси МДХда учрайди. Уларнинг танаси жуда майда, узунлиги 0,5—5 мм, яссиланган ва чузинчок қуринишда. Муйловлари 6— 10 бугимли, огиз аппарата санчувчи—сурувчи типда, канотлари икки жуфт, ингичка ва узун тукчалардан ҳосил булган, хошияли, панжаларида ёпишчок, канотлари (пуфакчалар) бор, 1—2 бугимли.

Бу зараркунанда ўсимлик баргининг ширасини суриб, зарар етказади. Жумладан доривор (доривор гулхайри, қорақанд қоразирк, қизилча, далачой, мойчечак, тоғрайхон) ва бошқа доривор ўсимликларига зарар етказади. Зарарланган барглари йиртилиб кетади. Танаси чузинчок булиб, тук саргиш рангларда булади. Личинкалари оч саргиш рангда булади. Тамаки триписи ўсимликларнинг учидаги ёш баргларга тухум қуяди. 1 та ургочи трипе ривожланиш даврида 100 тагача тухум қуяди. Бутун ёз буйи 7 мартагача авлод беради. Узгарувчи тилла қўнғиз — И. вариоарис Палл. Бухоро тилла дунгизидан фард дилган холда, танасидаги од холлари ва йуллари тартибсиз жойлашган ва танаси кичик (28 дан 33 мм гача) булади. Куртлари думларни мустах, камлайдиган буталар — саксовул, дандим, янтод илдизларини зарарлайди. Кунгизлари апрель ойида пайдо булади, янтод, беда, изень ва бошда усимликлар илдизи билан озидланади. Урта Осиёда тардалган. Цорадум ва Цизилдумнинг чала чўл ва чул зоналарида яшайди.

Узгарувчи тилла қўнғиз — И. вариоарис Палл. Бухоро тилла дунгизидан фард дилган холда, танасидаги од холлари ва йуллари тартибсиз жойлашган ва танаси кичик (28 дан 33 мм гача) булади. Куртлари думларни мустах, камлайдиган буталар — саксовул, дандим, янтод илдизларини зарарлайди. Кунгизлари апрель ойида пайдо булади, янтод, беда, изень ва бошда усимликлар илдизи билан озидланади. Урта Осиёда тардалган. Цорадум ва Цизилдумнинг чала чўл ва чул зоналарида яшайди.

Қарши кураш чоралари.

Агротехник тадбирлар: Ўсимликнинг чидамлилигини оширадиган чоратадбирлар (угитлаш, сугориш, культивация) трипе зарарини пасайишига ёрдам беради.

Биологик усул: тамаки триписига қарши олтинкуз энтомофагининг 3-4 кунлик тухумларидан 1,0-1,20 нисбатларида 10 кун оралатиб 2 марта чиқарилади. Зарурият булган майдонларга олтинкуз тухумидан 500-1000 тагача чиқариш давом эттирилади; тамаки трипси тушган далаларга хон кизи кунгизлари, сирфид пашшалари, афидидлар ва бошқа фойдали хашаротларни жалб этиш.

Кензиен Сч. Эт. Пр. (Параситиформес туркуми, Пхйтосеидае оиласи). Йиртқич кана, трипсларнинг хилма хил турлари, жумладан тамаки ва гул трипсларининг тухум ва личинкалари билан озиқланади ҳам истеъмол қилади. Ривожланиш сикли тухум, личинкалар, 1-ёшдаги нимфа (дейтонимфа) лар ва имаголардан иборат. Урғочилари 2-3 тадан хира-оқ тусли, овал шакли тухумларни (узунлиги 0,14-0,19 мм) ўсимликлар баргларининг пастки қисмидаги тукчаларга бириктириб қўяди.

Амблисейус маккензи – Амблйсеиус маскензиен Сч. Эт. Пр. (Параситиформес туркуми, Пхйтосеидае оиласи). Йиртқич кана, трипсларнинг хилма хил турлари, жумладан тамаки ва гул трипсларининг тухум ва личинкалари билан озиқланади ҳам истеъмол қилади. Ривожланиш сикли тухум, личинкалар, 1-ёшдаги нимфа (дейтонимфа) лар ва имаголардан иборат. Урғочилари 2-3 тадан хира-оқ тусли, овал шакли тухумларни (узунлиги 0,14-0,19 мм) ўсимликлар баргларининг пастки қисмидаги тукчаларга бириктириб қўяди.

Ўсимлик битлари.

Зарари. Ўрта Осиёда кенг тарқалган булиб, 52 тур зарар етказиши. Жумладан (маданий, доривор ва бегона ўтлар, доривор гулхайри, чаканда, исириқ, зубтурум, тирноқгул, ялпиз) ва бошқа доривор ўсимликларга зарар етказиши.

Қарши кураш чоралари.

Агротехник тадбирлар. Ўсимлик кучатларини катор ораларига ишлов бериш; НПК ўгитлар эритмаси билан ўсимлик майсаларини барги оркали озиқдантириш; бегона утларга қарши кураш.

Агротехник тадбирлар Ўсимлик кучатларини катор ораларига ишлов бериш; НПК эритмаси билан ўсимлик майсаларини барги оркали озиқдантириш; бегона утларга қарши кураш.

Галлица (Апхидолетес уртисариа) – Етук зотнинг тана ўлчами 1,2-2,2 мм, тухуми чўзинчоқ-овал, узунлиги 0,3 мм, ялтироқ, тўқ сариқдан то оч кулранггача ўзгариб боради (. Личинканинг чиқиши олдида, тухумларнинг ўлчами 0,35-0,40 мм гача ортиб боради. Личинкаларнинг бир ёшлиларининг ўлчами 0,3- 0,35 мм, эни 0,1 мм, уч ёшлилари эса тегишлича 2,0-2,5 ва 0,8 мм ни ташкил этади. Ғумбаги очиқ типда, узунлиги 1,8-1,9 мм, ипаксимон пиллачада бўлади. Етук пашшалар озиқланмайди ёки битлар, барг бургаси чиқиндилари билан озиқланиши мумкин.

Хулоса. Муҳими бу талаб қоидалар фақат уларга химёвий препаратлар билан ишлов беришда эмас балки доривор ўсимликларнинг ривожланишининг барча босқичларида қаттиқ амал қилиш талаб этилади. Асосан доривор ўсимликларни химоя қилишда (зарақунанда ва касалликларда) асосан фунгисит ва инсифит химёвий воситалардан тоғри ва оқилона фойдаланишни тақозо этади.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Насиковые Узбекистане Тошкент 1984 А Г Давлатшина

2. Видеовой состав энтомофогларини селхоз культур Тошкент 1980 А Г Давлатшина
3. Методика полевого опыта Москва 1986 Доспехов Б А
4. Мирзалиева Х В Биологический метод борьбы с вредителям сьрхоз культур Тошкент 1994
5. Умумий энтомология курси Муродов С А Тошкент 1986
6. Ходжаев Ш Т Энтомология кишлок хожалиги экинларини химоя килиш ва агротосикология асарлари фан- 2013 370 б
7. А.Ф.Хайитмуродов Кишлок хожалиги энтомологияси -дарслик Тошкент фан зиеси нашрияти 2024 344 бет
8. Хайитмуродов А Ф Каршиева С Х Умумий энтомология ва зоология фанидан укув кулланма Тошкент фан зиеси нашрияти 2023-йил 252- бет.

INNOVATIVE
ACADEMY